

ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ

Евстафьева Любовь Григорьевна

Институт переподготовки и повышения квалификации директоров и специалистов
дошкольных образовательных организаций. г. Ташкент
доцент кафедры "Методика дошкольного образования"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15293917>

Аннотация. В данной статье раскрываются аспекты формирования высоких человеческих качеств, как уважение к старшим и любовь к младшим, почитание национальных обычаев и традиций.

Ключевые слова: семейные ценности; традиции; самобытность; взаимоуважению и взаимопониманию; чувства ребенка.

Annotatsiya. Ushbu maqolada yuqori insoniy fazilatlarni shakllantirish, kattalarga hurmat va yoshlarga muhabbat, milliy urf-odatlar va urf-odatlarga hurmat kabi jihatlarni ochib berilgan.

Kalit so'zlar: oilaviy qadriyatlar; an'analar; o'ziga xoslik; o'zaro hurmat va o'zaro tushunish; bolaning his-tuyg'ulari.

Annotation. This article reveals aspects of the formation of high human qualities, such as respect for elders and love for the younger, respect for national customs and traditions.

Keywords: family values; traditions; identity; mutual respect and understanding; feelings of the child.

Введение

Узбекистан – страна с многовековой историей, его самобытная культура сложилась еще на заре цивилизации. Традиции народа – неоценимый опыт предков, дошедший из глубины веков. Соблюдение их всегда было долгом каждого, независимо от пола, возраста и социального статуса, ведь только ценя прошлое, человек может быть уверен в настоящем и спокойно смотреть в будущее.

Как отметил Президент Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёев: "В современных условиях глобализации мы не должны забывать об истинных, фундаментальных ценностях, которые составляют основу любого государства и общества. Именно в семье подрастающее поколение получает духовно-нравственное воспитание, учится быть ответственным и небезразличным".

Методика

Семья... На чем же должна строиться семья? Может быть, на доверии и любви? А может, на взаимоуважении и взаимопонимании? Конечно же, все это составляющие крепкого фундамента для семьи, словом семейные ценности.

То есть семейные ценности - это то, что нельзя купить ни за какие деньги, получить по наследству или украсть. Семейные ценности можно обрести и пронести их через всю жизнь всем вместе.

Как известно, ребенок в семье впервые знакомится с культурой и бытом, усваивает национальные обычаи и традиции своего народа, родной язык. Семья с раннего возраста направляет сознание, волю, чувства ребенка, под руководством близких, он приобретает

свой первый нравственный опыт. Следовательно, ответственность за воспитание подрастающего поколения в первую очередь лежит на семье, так как фундамент духовности, нравственные качества личности закладывается в раннем возрасте в семье. И от того, насколько родители понимают закономерности усвоения моральных норм на том или ином возрастном этапе, зависит создание благоприятных условий для нравственного развития личности.

Цель: роль семьи, ее значимость и уникальность.

Задачами семейного законодательства являются укрепление семьи, построение семейных отношений на чувствах взаимной любви, доверия и взаимного уважения, сотрудничества, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечение беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав и их защиты. (*Семейный кодекс Республики Узбекистан ст.1*)

Основное содержание

Поиск путей оптимизации семейного воспитания предполагает определение содержания нравственного воспитания детей в семье. Именно родителям предстоит помочь ребенку преодолевать неизбежные противоречия между личными желаниями и общественными нуждами, между собственными потребностями и ожиданиями окружающих.

Именно в семье формируются такие высокие человеческие качества, как уважение к старшим и любовь к младшим, почитание национальных обычаев и

Семья надежный оплот в развитии духовных основ нашей жизни, утверждении в обществе атмосферы высокой нравственности. Бесценна ее роль в воспитании гармонично развитого поколения, подготовленного к жизненным испытаниям.

Для ребёнка семья - это среда, в которой складываются условия его физического, психического, эмоционального и интеллектуального развития.

Отец в семье — символ благополучия и пример, мать — источник любви и воспитания, а ребенок — наследие хорошего воспитания. Именно в таком доме будет изобилие и достаток, радость, взаимное уважение и гармония. Все видят пользу, приносимую детьми, которые были воспитаны в такой среде. Именно такая семья способствует благосостоянию общества.

Маленький ребенок воспринимает мир глазами взрослых – его родителей. Папа и мама формируют детскую картину мира с самой первой встречи со своим малышом. Сначала они выстраивают для него мир прикосновений, звуков и зрительных образов, затем – учат первым словам, затем – передают свое ко всему этому отношение.

Например, национальная традиция - уважительное отношение к старшим - первым приветствовать старших, уступать место в транспорте или в других общественных местах, не перебивать разговор старших, пропускать их вперед и др. Так же к нравственным традициям нашего народа относятся забота о младших, трудолюбие, гостеприимство, уважительное отношение к учению, учителям, ученым. Один из основателей узбекской литературы Гафур Гулям считал, что именно от родителей зависит, каким вырастит их ребенок, займет ли в обществе достойное место. Он говорил, что необходимо строго контролировать учебу детей, приобщать их к труду, в семейном воспитании опираться на проверенные веками традиции народной педагогики.

Нравственное воспитание детей дошкольного возраста, будет эффективным в том случае, если родители будут знать требования, предъявляемые нашим обществом к семье,

к воспитанию подрастающего поколения. В процессе нравственного воспитания старших дошкольников должны, использованы национальные традиции с учетом возрастных особенностей детей; родители должны постоянно повышать свое педагогическое образование с учетом современных достижений педагогики, психологии, с использованием богатого духовного наследия мыслителей Востока и Запада по вопросам семейного воспитания.

Каждый родитель обязан дать своим детям образование, воспитание и ремесло, потому что в мире нет лучшего наследия, чем воспитание.

В Узбекистане вопросы всемерной поддержки семьи, являющейся основной ячейкой общества, укрепления ее практического значения в воспитании гармонично развитого поколения, находятся в центре постоянного внимания государства. В этой работе наряду с государственными органами активное участие принимают институты гражданского общества.

Махалля как уникальный институт гражданского общества издревле является самой близкой к народу структурой. Существенное воздействие на формирование духовно-нравственной личности каждой семьи оказывает махалля. Махалля не только объединяет жителей в своеобразную общину, где действуют свои обычаи и традиции, но и несет ответственность в решении социально-правовых и воспитательных проблем молодежи, оказывает материальную помощь малообеспеченным семьям. В суверенном Узбекистане сегодня растет национальное самосознание людей и вследствие этого повышается интерес каждого человека к познанию культурных ценностей своего народа, традиций и обычаев прошлого.

Духовно-нравственное развитие – важная составляющая повседневной жизни каждой семьи, главные ценности которой – уважение старших, забота о младших, доброта и человечность, милосердие и великодушные, преданность Родине и своему народу.

Заключение

Воспитание детей, формирование у них здорового мировоззрения служит благоденствию семьи, а значит и процветанию государства. Чтобы дети выросли физически здоровыми, умственно развитыми и служили на благо общества, приносили радость другим людям, родителям надо приложить много усилий и полностью выполнять свои родительские обязанности.

В Узбекистане сформированы все условия для создания здоровой семьи. В нашей республике высока значимость института семьи для абсолютного каждого гражданина страны.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Семейный кодекс Республики Узбекистан. № 608-И) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.02.2024 г.)
2. Постановление президента республики Узбекистан № ПП-4307 03.05.2019г «О дополнительных мерах по повышению эффективности духовно-просветительской работы»
3. Исматуллаева Г.Э. Традиции и ценности в узбекских семьях // Молодой ученый. - 2015. - № 5. - С. 616-617.
4. Арифханова З.Х., Зунунова Г.Ш. Обрядово-ритуальная жизнь узбеков Ташкента в условиях независимости. - Ташкент, 2006. - 94 с.

5. Журнальный клуб Интелпрос » Credo New » №4, 2012
6. <https://moluch.ru/conf/ped/archive/70/3771/>